

QIRA'AT AL-QUR'AN

Oleh:

*Moh. Abd. Azis¹, A. Muh. Akbar²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : moh_abd.azis@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRACT

Al-Qur'an is Kalamullah who was sent down to the Prophet Muhammad. through the angel Gabriel as. and read it including worship. In understanding the Al-Qur'an, there are various readings of the Al-Qur'an, the term is better known as the Qiraat Al-Qur'an. This Qiraat Al-Qur'an has existed since it was revealed to the Prophet Muhammad in Mecca. However, this qira'at began to be used when the Prophet was already in Medina. When delivering the revelations he had received, the prophet always used readings in accordance with the abilities of the companions who were present at that time. So that the ability of a friend to read the Al-Qur'an also varies, depending on how many kinds of readings (qira'at) he has received from the Prophet. As a result, the variety of qira'at that developed in each region experienced differences. After the Prophet's death, the companions became more active in spreading the Qur'an by establishing madrassas in the vicinity of where they lived. So, it is not surprising that after the generation of friends, there emerged qira'at experts among the tabi'in.

Keyword: Qiraat, Qiraat Al-Qur'an, sahabat dan tabi'in

A. PENDAHULUAN

Konsep Qira'at menurut Ibnu Mujahid lahir pada suatu kondisi dimana perbedaan qirā'āt mestinya menjadi rahmat untuk umat Islam tetapi menjadi faktor kekacauan dalam bacaan Al-Qur'ān. Dia melakukan penjernihan qirā'āt dengan cara menyeleksi dan membuat rangking. Hasilnya? Dipuji dan dikritik.¹

Qirā'āt yang banyak digunakan di Indonesia adalah qirā'āt Imam 'Āshim riwayat Imam Hafsh. Begitu populernya qirā'āt ini sehingga menimbulkan persepsi yang salah di kalangan awam bahwa Al-Qur'ān hanya memiliki hanya satu macam bacaan saja. Untuk meluruskan persepsi ini harus ada usaha memperkenalkan qirā'āt tujuh dalam lantunan pembacaan Al-Qur'ān.

Al-Zahaby menyebutkan dalam kitabnya (Tabaqāt al-Qurrā) bahwa sahabat yang paling masyhur dalam Qirā'āt pada masa Rasulullah adalah tujuh orang, yaitu: Uṣman, 'Ali, Ubai, Zaid ibn sābit, Abu Darda', dan Abu Musā al-Asy'ari.²

Lalu kemudian para tabi'in belajar dari mereka dari seluruh penjuru, diantaranya: dari Madina, Makkah, Kufah, Basrah dan syam. Dengan meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para tabi'in mengajarkan Qira'at dari berbagai kota menyebabkan timbulnya berbagai macam bacaan yang bervariasi. Perbedaan qira'at satu dengan qira'at yang lain menyebabkan banyaknya riwayat yang tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pada tahun 323 H, seorang ahli qira'at dari Bagdad yang bernama Ibnu Syanabuz berpegang teguh kepada qira'at syazzah. Ia membaca Al-Qur'an di mihrab pada sebahagian shalatnya dengan riwayat Abdullah Ibn Mas'ud dan Ubay Ibn Ka'ab yang menyalahi mushaf Usmani. Ibnu Mujahid berusaha melakukan pendekatan untuk mengembalikannya kepada kebenaran, tetapi Ibnu Syanabuz menolak. Hal ini dilaporkan kepada muqlah, seorang wazir saat itu. Maka diperiksallah Ibnu Syanabuz dengan menghadirkan para hakim, ahli fiqh dan qira'at, terutama Ibnu Mujahid. Ketika Ibnu Syanabuz bersikeras untuk terus mengajarkannya, semua yang hadir pada saat itu merekomendasikannya untuk dihukum dengan cambuk dan ditahan serta diperintah bertaubat secara terbuka. Dan Ibnu Mujahid ditugaskan membuat berita acara yang menetapkan bahwa Ibnu Syanabuz setelah membaca qira'at yang berbeda dengan mushaf 'Utsmani. Oleh karena mushaf 'Utsmani adalah mushaf yang telah disepakati kebenarannya, maka tidak boleh menyalahinya dan tidak boleh membaca Al-Qur'an selain

¹ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, *Melacak Asal Usul Qirā'at Sab'ah*, (Jakarta: Al-Burhān, 2003), hlm. 83

² Manna al-Qattān, *Mabāhis fi ulum al-Qur'an*, (t.t: Manyurat al-Asr al-hadis) hlm. 170

dari padanya. Dengan demikian jelaslah kesalahan Ibnu Syanabuz, lalu akhirnya ia bertaubat secara terbuka.³

Melihat kondisi tersebut maka untuk menghindarkan ummat dari kekeliruan, ulama-ulama seperti Ibnu mujahid mengambil tindakan yang mulia dengan mengumpulkan qira'at tujuh sehingga menjadi qira'at yang mutawatir.

B. QIRA'AT AL-QUR'AN

1. Pengertian Qira'at

Qira'at Al-Qur'an berasal dari kata *qira'at* yang berarti membaca menurut Abu Ishak An-Nawawi dalam *Lisanul Arab* yaitu perkataan Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi saw.⁴ Dalam bukunya Quraish Shihab yang berjudul *Membumikan Al-Quran*, Kata *iqra'* yang terambil dari kata *qara'a* pada mulanya berarti “menghimpun”. Apabila anda merangkai huruf atau kata kemudian anda mengucapkan rangkaian tersebut, Anda telah menghimpunnya atau dalam bahasa Al-Qur'an, *qira'tahu qira'atan*. Arti asal kata ini menunjukkan bahwa *iqra'*, yang diterjemahkan dengan “*bacalah*”, tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis yang dibaca, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain.⁵

Sedangkan Muhammad Salim Muhaisin mengemukakan bahwa *qira'at* adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan kata-kata dalam Al-Qur'an berikut cara penyampaiannya baik yang disepakati maupun yang terjadi perbedaan pendapat, dengan *nisbat*-kan setiap wajah bacaannya kepada seorang imam *qira'at*.⁶

Dalam mendefinisikan Qira'ah secara istilah dapat dikemukakan beberapa pendapat ulama tafsir sebagai berikut:

a. Manna' al-Qattan mengemukakan definisi sebagai berikut:

مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ النَّطْقِ فِي الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْقُرَّاءِ مَذْهَبًا يُخَالِفُ غَيْرَهُ

Artinya: “Salah satu aliran pengucapan al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang imam *qurra'*, yang berbeda dengan aliran lainnya”.⁷

³ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 85

⁴ Abi Fadil Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisanul Arab* Juz. I (t.tp; Dar-Sadir: t.t), hlm. 128

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992), hlm. 167

⁶ Muhammad Salim Muhaisin, *Al-Irsyadat al-Jaliyyah fi al-Qir'at al-Sabiy min Thariq al-Syathibiyyah*, (Kairo, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t. th), hlm. 5.

⁷ Manna' Al-Qattan, *loc. Cit.*, hlm. 170

b. Az-Zarqani mendefinisikan sebagai berikut:

مَذْهَبٌ يَذْهَبُ إِلَيْهِ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ الْقُرَّاءِ مُخَالَفِيهِ غَيْرُهُ فِي النُّطْقِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مَعَ اتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَالطَّرِيقِ عَنْهُ، سِوَاءَ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ فِي نُطْقِ الْحُرُوفِ أَمْ فِي نُطْقِ هَيْئَاتِهَا.

Artinya: “Suatu mazhab yang dianut oleh seorang Imam qira’at yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur’an al-Karim serta sesuai riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf-huruf atau kaifiyatnya”.⁸

c. Sementara al-Jazari mengemukakan sebagai berikut:

عِلْمٌ بِكَيْفِيَّاتِ آدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ وَ اخْتِلَافِهَا بِعَزْوِ النَّاقِلَةِ

Artinya: “Qira’at adalah ilmu tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat al-Qur’an dan perbedaannya dengan membangsakannya kepada penukilannya”.⁹

d. Menurut az-Zarkasyi

اِخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي نُطْقِ الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيَّتِهَا مِنْ تَخْلِيفٍ وَ تَثْقِيلٍ وَ غَيْرِهَا.

Artinya: “Qira’at adalah perbedaan cara-cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur’an baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapannya. Seperti tipis, tebal dan lainnya”.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas maka ada empat poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Aliran yang dianut dalam membaca Al-Qur’an adalah yang disepakati kebenarannya oleh para imam *Qurra*.
- 2) Qira’at berkaitan dengan cara membawakan Al-Qur’an oleh seorang imam dimana berbeda dengan bacaan imam yang lain.
- 3) Membaca Al-Qur’an harus sesuai dengan riwayat yang bersambung sampai kepada Rasulullah.
- 4) Perbedaan Qira’at dikalangan ulama menyangkut masalah lajhah.

⁸Muhammad Abduh ‘Adzim Al-zarqani, *Manahil al-Irfan*, Jilid. II (Bairut: Dar al-Fikr, 1998 M/1403 H), hlm. 412

⁹*Ibid.*, hlm. 412

¹⁰ Badr al-Din Muhammad Ibn ‘Abdillah al-Zarkasi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur’an*, jilid I, hlm. 395

2. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat

a. Karena Riwayat yang berbeda-beda

Sejak zaman Rasulullah Qira'at al-Qur'an telah ada namun, pada saat itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Asumsi ini dapat dikuatkan dalam beberapa riwayat, yaitu:

- 1) Suatu waktu Umar ibn Khattab bertengkar dengan Hisyam ibn Hakim mengenai surat al-Furqan, lalu Umar mengajak Hisyam menghadap kepada Nabi untuk melaporkan peristiwa itu. Kemudian nabi menyuruh Hisyam mengulangi bacaannya dalam shalat tadi. Setelah Hisyam mengulangnya, Nabi bersabda:

هَكَذَا أَنْزَلْتُ... إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوهَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا....¹¹

Artinya: “Memang begitulah Al-Qur'an diturunkan. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari tujuh huruf itu...”

- 2) Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas ra. Beliau berkata Rasulullah Saw. bersabda:

أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف....¹²

Artinya: “Jibril mengajarkan kepada saya satu huruf lalu saya mengembalikannya dan saya senantiasa meminta tambahan dari satu huruf itu, lalu menambahkannya kepadaku hingga menjadi sepuluh huruf”.

- 3) Dari ‘Amr Ibn al-Ash

Artinya: “Bahwasanya ada seorang laki-laki yang membaca satu ayat Al-Qur'an lalu ‘Amr berkata kepadanya, sesungguhnya bacaan itu begini dan begini, lalu dia melaporkan kepada Nabi Saw. lalu Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf. Yang mana saja kamu baca itu benar, maka janganlah berselisih”.

Menurut catatan sejarah, bahwa penyebaran Qira'at dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad ke-II, tatkala para Qari tersebar diberbagai pelosok. Mereka lebih senang mengajarkan Qira'at gurunya daripada mengikuti qira'at imam-imam yang lainnya. Qira'at

¹¹ Hadis Riwayat bukhari berbunyi:

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أساوره في الصلاة فتنظرته حتى سلم ثم من أقرأك هذه السورة؟ أقرأنيها رسول الله ﷺ قلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله ﷺ (أرسله يا عمر اقرأ يا هشام). فقرأ عليه القراءة التي يقرأها فقال رسول الله ﷺ (هكذا أنزلت). ثم قال رسول الله ﷺ (اقرأ يا عمر). فقرأت فقال (هكذا أنزلت). ثم قال (سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه)

¹²Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *al-Maktabah al-syamilah*, al-Isdar al-Sani, [CD ROM].Hadis no. 3047. Bunyi hadis:

tersebut diajarkan dari guru ke murid, sehingga sampai kepada imam Qira'at baik yang tujuh, sepuluh atau yang empat belas.

b. Karena penyampaian yang berbeda-beda

Dengan menganalisa berbagai riwayat yang ada, maka perbedaan itu bermula dari bagaimana seorang Muqri' mengajarkan kepada murid-muridnya, dan jika dituntun membaca Al-Qur'an yang berbeda-beda itu, sebagaimana dalam kasus Umar dan Hisyam, diperbolehkan oleh Nabi sendiri. Hal ini mendorong ulama menerangkan bentuk-bentuk cara melafalkan Al-Qur'an. Diantaranya sebagai berikut:

1) Perbedaan dari segi isi mufrad dan jama'. Seperti: surah al-mu'minin ayat 8

والذين هم لاماناتهم ✓
والذين هم لأمانتهم ✓

2) Perbedaan dari segi I'rabnya. Seperti dalam surah al-baqarah ayat 37

فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ✓ dan فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ✓

Yaitu dinasab lafadz Adam dan dinasab lafadz Kalimat

3) Perbedaan pada Tashrif sehingga dapat merubah makna seperti firman Allah dalam surah Saba' ayat 19

- فَقَالُوا رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا
- فَقَالُوا رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا
- فَقَالُوا رَبُّنَا بَعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

- Menashab karena munada murakkab serta menjadikan shigat amr yang berarti *jauhanlah*
- Merafa' serta memfathakan huruf 'Ain karena shigat maadhi yang berarti *menjauhan*
- Merafa' serta mentad'ifkan huruf 'Ain karena shugat maadhi yang berarti *menjauhan*.¹³

4) Perbedaan dari segi Taqdim dan Ta'akhir. Seperti dalam surat Qaf ayat 19 yang berbunyi:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ✓
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ ✓

5) Perbedaan dari segi Lahjah

Lahjah yang dimaksudkan disini adalah termasuk tafkhim, tarqiq, fathah, imalah, isyam, dan sebagainya.¹⁴

¹³Op.cit, 160

Contoh.

- Tafkhim dan Tarqiq
- Fathah dan Imalah

الطلاق - خَيْرًا بَصِيرًا ✓

هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ✓

Itulah diantaranya beberapa riwayat mengenai perbedaan penyampaian bacaan yang menyebabkan terjadinya berbagai ragam pelafalan Al-Qur'an dikalangan ulama *Qurra'*.

3. Pembagian dan Syarat Qira'at yang diterima

a. Syarat-Syarat diterimanya Suatu Bacaan

Yang terangkum dalam sebuah bait syair (al-bahr al-kamil) oleh al-Tayyibah Artinya Semua bacaan yang sesuai dari nahwu dan sesuai Rasm, Shahih sanadnya itulah Al-Qur'an, inilah tiga rukunnya dan kapan kurang satu rukunnya, maka tetaplah ia sebagai bacaan *syaz* walaupun tergolong Qira'at yang tujuh.¹⁵

1) Sesuai dengan Bahasa Arab dari segala sisi

Yang dimaksud dengan segala sisi disini adalah sesuai dengan bentuk *I'rab*, lafadz, tashrif, karena qira'at itu suatu ketentuan yang harus diikuti dan wajib diterima, bukan atas dasar pendapat atau logika tapi menggunakan sanad atau riwayat.

2) Sesuai dengan salah satu dari mushaf Utsmani

3) Sanadnya shahih adalah Qira'at itu ketentuan yang berpedoman kepada kebenaran dan kesematan periwayatannya, tidak sedikit orang yang ahli dalam bahasa Arab yang mengingkari suatu bacaan lantaran keluar dari aturannya atau kerena lemah dalam hal tinjauan Bahasa.¹⁶

Itulah syarat-syarat bacaan yang shahih, apabila suatu bacaan telah mencakup didalamnya ketiga syarat tersebut maka dianggap Qira'at yang shahih, dan manakala kurang salah satu dari syaratnya maka digolongkan sebagai bacaan yang dhaifah, syazah atau batilah.

4. Pembagian Qira'at ditinjau dari Segi Periwayatannya

Qira'at jika ditinjau dari segi periwayatannya maka dibagi menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:

¹⁴Manna al-Qattan, *op. cit.*, hlm. 161

¹⁵*Ibid.*, hlm. 176

¹⁶*Ibid.*, hlm. 176

- a. *Al-Mutawatir*, yaitu: bacaan yang diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak mungkin mereka melakukan bersatu dalam kebohongan mulai dari awal sampai akhir.¹⁷
- b. *Al-Masyhur*, yaitu: bacaan yang sanadnya shahih akan tetapi tidak mencapai derajat al-mutawatir, dan sesuai nahasa Arab serta Rasm Usmani. Bacaan ini masyhur digunakan tidak dianggap syaz dan boleh membacanya.
- c. *Ahad*, yaitu: bacaan yang sanadnya shahih namun menyalahi bahasa arab atau Rasm Usmani. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
- d. *Al-Syaz*, yaitu: bacaan yang tidak shahih sanadnya, dan ini banyak dalam kitab-kitab tafsir.¹⁸ Seperti:
- e. *Al-Maudhu'*, yaitu: bacaan yang sama sekali tidak ada dasarnya.
- f. *Al-Mudarraj*, yaitu: yang ditambah dalam bacaan sebagai bentuk penafsiran.¹⁹ Seperti bacaan Ibnu Abbas:

5. Macam-Macam Qira'at dan Ulama Qurra'

Al-Qadhi Jalaluddin al-Bulquni,²⁰ mengatakan bahwa Qira'at itu terbagi atas Mutawatir, Ahad dan Syaz. Yang Mutawatir adalah Qira'at tujuh, sementara adalah Ahad yang menyempurnakan qira'at tujuh itu menjadi sepuluh.

Dalam kiyab Mabahis fu Ulum al-Qur'an "Sebab-sebab dijadikannya qira'at itu menjadi tujuh yaitu karena para rawi dari setiap imam banyak sekali, maka ketika terjadi banyak perbedaan mereka mengambil yang seuai dengan mushaf dan meninjau siapa yang paling tsiqah, amanah, lama belajar qira'at dan disepakati..."²¹

Adapun Qira'at dan ulama Qurra' yang memenuhi syarat diatas adalah sebagai berikut:

- a. Qira'at dan Ulama Qurra' yang tujuh

Abu Amr ibn al-'Ala, nama aslinya adalah *Zayyan ini al-'Ala ibn 'Ammar al- Mazini*. Wafat di Kufah. 154 H. beliau mempunyai dua rawi yaitu *Al-duri* dan *al-Susi*

- 1) Ibn Katsir, nama aslinya adlah *Abdullah Ibn Katsir al-Makki*. Wafat di Mekah. 120 H. beliau mempunyai dua Rawi yaitu *al-Buzzi* dan *Qunbul*.

¹⁷ Jalaluddin al-Suyuty al-Syafi'y, *Al-Itqan fi Ulumi al-Qur'an*, juz I, (t.thlm. Dar al-Fikr.t.t) hlm. 79

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹Manna al-Qattan, *op.cit*.hlm. 173

- 2) Nafi' al-Madaniy, beliau adalah *Abu Ruwaim Nafi' Ibn Abdul Rahman Inb Abi Na'im al-Laisi*, Bersal dari Asfahan. Wafat pada tahun 169 H. Rawi beliau adalah *Warasy* dan *Qalun*
- 3) Ibnu 'Amr al_Syaamiy, beliau adalah Abdullah Ibn 'Amir al-Yahsibiy. Wafat di Domaskus pada tahun 118 H.
- 4) 'Ashim al-Kufiy, nama aslinya adalah *'Asim Ibn Abi al-Najud*. Beliau wafat di Kufah pada tahun 128 H. Rawinya adalah *Syu'bah* dan *Hafs*
- 5) Hamzah al-Kufiy, nama aslinya adalah *Hamzah Ibn Habib Ibn 'Ammarah al-Zayyat al-Furdhi al-Taimi*. Beliau wafat pada tahun 156. Kedua rawinya adalah *Khalaf* dan *Khallad*
- 6) Al-Kisaiy al-Kufiy, beliau adalah *'Ali Ibn Hamzah*. Kedua rawinya adalah *'Abu al-Haris* dan *Hafs al-Duri*²²

b. Qira'at dan Ulama Qurra' yang sepuluh

Qira'at 'Asyarah adalah bacaan tujuh yang kemudian ditambah tiga Qira'at sehingga menjadi sepuluh, ketiga bacaan tersebut adalah bacaan Imam:

- 1) Abu Ja'far al_madaniy. Nama aslinya adalah Yazid Ibn al-Qa'qa'. Wafat di madinah pada tahun 128 atau 132. Kedua rawinya adalah Ibnu Wardan dan Ibnu Jamaz.
- 2) Ya'qub al-Basariy, beliau adalah Abu Muhammad Ibn Ishak Ibn Zaid al-Hadrami. (w. 205 atau 185 H). Kedua rawinya adalah Ruwais dan Ruh
- 3) Khalaf, beliau adalah Abu Muhammad Khalaf Ibn Hisyam Ibn Sa'lab al-Bazzar al-Bagdadi. (w.229 H). kedua rawinya adalah Ishaq dan Idris.

Setiap Imam Qurra' yang tujuh dan sepuluh tersebut diatas masing-masing mempunyai dua rawi, jadi, jumlah rawi keseluruhan adalah 20 (dua puluh).

c. Qira'at Arba'a 'Asyarah

Qira'at arba'a 'asyarah ini adalah bacaan yang sepuluh ditambah empat bacaan imam yaitu:

- 1) Qira'at al-Hasan al-Basri (w. 110 H).
- 2) Qira'at Muhammad Ibn Abdul Rahman yang dikenal dengan Ibn Muhaisin (w. 292 H).

²²*Ibid.* hlm. 184

- 3) Qira'at Yahya Ibn al-Mubarak al-Yazid al-Nahwi (w. 202 H).
- 4) Qira'at Abi al-Farj Muhammad Ibn Ahmad al-Syanbuzi. (w. 388 H).

6. *Qira'at Paling Populer dipakai oleh Kebanyakan Ummat Islam*

a. Qira'at yang diikuti oleh Banyak Negara

- 1) Timur tengah
Syiria, Iraq, Mesir pada umumnya mereka menggunakan Qira'at imam 'Ashim
- 2) Afrika Utara
 - a) Sudan. Mereka banyak menggunakan qira'at al-duriy
 - b) Maroko. Mereka mengikut bacaan Warasy
 - c) Libia. Mengikti qira'at Qalun
- 3) Indonesia, Malaysia, Brunei dan Negara-negara tetangga lainnya juga menggunakan qira'at Imam 'Asim Riwayat Hafs.
- 4) Pada abad ke-2 disemenanjung jazirah Arab menggunakan Qira'at dari imam-imam tertentu seperti:
 - a) Basrah, Imam Abi 'Amr dan Ya'qub
 - b) Basrah, Imam Hamzah dan 'Ashim
 - c) Syam, Ibnu 'Amir
 - d) Makkah, Ibnu Katsir
 - e) Madinah, Nafi'.²³

Namun yang umum digunakan sekarang adalah Qira'at imam 'Asim riwayat Hafs.

b. Contoh-Contoh Qira'at.

❖ Surah al-Baqarah ayat 6-16

- 1) Ayat 6, Ha' pada kalimat²⁴ dibaca Dhamah oelh Hamzah dan Ya'qub, sementara imam-imam yang lainnya membaca dengan kasrah. Dan pada dibaca (menyambung mim jamak) oleh Qalun, Ibn Kasir, Abi Ja'far, dan Warasy membaca Silah+mad.

²³ Al-Syaikh Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Cet. I: Makkah al-Mukarramah: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1424 H/2003 M). hlm. 233

²⁴ 'Alwi Ibn Muhammad Ibn Ahmad Balfaqih dan Al-Syaikh Muhammad Kurayyim Rajih, *al-Qiraat al-'Asyr al-Mutawatirah min Tariqai al-Syaitibiyyah wa al-Durrah* (cet. III; al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Muhajirah, 1414 H/1993 M), hlm. 3.

Antara dan dibaca dan dimasukkan alif sehingga dibaca mad. Kemudian hamzahnya diganti dengan wawu oleh Warasy, Susi dan Abi Ja'far.

- 2) Ayat 7, 8, 10, 15 dan 16, dibaca Imalah pada kalimat oleh Abu Amr, dari al-kisa'iy dan taqlil oleh warasy tanpa ada perbedaan. Dan pada kalimat juga dibaca taqlil. Imalah pada oleh Duri Abi 'Amr. Oleh Ibnu Zakwan, Hamzah, oleh Duri al-Kisaiy, oleh Hamzah, al-Kisaiy dan Khalaf dan taqlil oleh Warasy.
- 3) Ayat 9, dibaca oleh Nafi', Ibnu Katsir dan Abu 'Amr. Sementara imam-imam yang lain membacanya seperti yang lazim kita baca (Imam 'Asim riwayat Hafs).
- 4) Ayat 10, dibaca saktah pada oleh Warasy dan Hamzah. Dan dibaca tasydid pada oleh Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Abu Ja'far dan Ya'qub. Imam yang lainnya membacannya dengan yang lazim.
- 5) Ayat 11 dan 13, dibaca idgam pada oleh al-Susi. Dan diganti huruf hamzah kedua menjadi Wawu pada oleh Nafi', Ibnu Katsir, Abi 'Amr, Abi Ja'far dan Ruwais.
- 6) Ayat 14, dibaca saktah pada oleh Warasy dan Hamzah, dan dibaca oleh Abu Ja'far. Imam-imam yang lainnya membaca dengan lazim.

❖ Surah al-Fatihah

- 1) Ayat 1 ke ayat 2 idgam kabir (sama-sama beridgam) pada oleh al-Susi dari Ibnu 'Amr. Dan dibaca oleh 'Asim, al-Kisai, Ya'qub dan Khalaf. Imam-imam lainnya membaca
- 2) Ayat 6 dibaca oleh Qunbul dan Ruwais. Serta dijadikan sebagai Isymam oleh khalaf dan Khallad.
- 3) Ayat 7, Ha dibaca Dammah pada oleh Hamzah dan Ya'qub dan dibaca silah (menyambung antara mim dan huruf berikutnya) oleh Ibnu Kasir dan Abi Ja'far.

7. Urgensi Mempelajari Qira'at dan Pengaruhnya dalam Istimbat Hukum

a. Urgensi Mempelajari Qira'at

- 1) Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 12, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Dalam qira'at syadz, Sa'ad bin Abi Waqqash memberi tambahan ungkapan "mim umm" sehingga ayat ini menjadi:²⁵

²⁵ Rosihom Anwar, *Ulum Al-qur'an*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 155.

Terjemahannya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”²⁶

Dengan demikian, qira'at Sa'ad bin Abi Waqqash dapat memperkuat dan mengukuhkan ketetapan hukum yang telah sepakati

2) Dapat men-tahrij hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya dalam surah Al-Madaniah (QS: (5): 89), disebutkan bahwa kifarat sumpah berupa mendamaikan budak. Namun, tidak disebutkan apakah budaknya itu muslim atau nonmuslim. Hal ini mengandung perbedaan pendapat dikalangan para fukaha. Dalam qira'at syadz, ayat itu memperoleh tambahan mu'mimatin. Dengan demikian, menjadi:²⁷

Terjemahnya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²⁸

²⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.* hlm.
²⁷ Rosihon Anwar, *op. cit.*, hlm. 156
²⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 122

Tambahan kata “mukminatin” berfungsi men-tarjih pendapat sebagian ulama antara lain as-Safi’i yang mewajibkan memerdekakan budak bagi orang yang melanggar sumpah, sebagai salah satu alternatif bentuk kifaratnya.

- 3) Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda, misalnya, dalam surah Al-Baqarah (QS: (2): 222), dijelaskan bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan seksual tatkala istrinya haid, sebelum hadnya berakhir, sementara qira’at yang membacannya dengan “*yaththahhiirna*” (di dalam mushaf usmani tertulis “*yathhurna*”), dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi.
- 4) Dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Misalnya yang terdapat surah Al-ma’idah (QS: (5): 6), Ada dua bacaan mengenai hal itu, yaitu yang membaca “*arjulakum*” dan yang membaca “*arjulikum*”. Perbedaan qira’at tentu saja mengonsekuensikan kesimpulan hokum yang berbeda.
- 5) Pengaruhnya dalam istinbath (penetapan) hukum

Perbedaan-perbedaan qira’at terkadang berpengaruh pula dalam menetapkan ketentuan hukum. Contoh berikut memperlihatkan pengaruh itu. Surah An-Nisa’ (QS: (4): 43).

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat

*buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*²⁹

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Hazan dan Al-Kisa'I memendekkan huruf lam pada kata "lamastum", sementara imam-imam lain memanjangkannya, bertolak dari perbedaan qira'at ini, terdapat tiga versi pendapat para ulama mengenai maksud kata itu, yaitu bersetubuh, bersentuh, dan sambil bersetubuh. Berdasarkan perbedaan qira'at ini pula, para ulama fikih ada yang berpendapat bahwa pensentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu, kecuali kalau berhubungan badan.³⁰

C. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan panjang lebar mengenai qira'at al-qur'an maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Qira'at Al-Qur'an berasal dari kata qira'at yang berarti membaca menurut Abu Ishak An-Nawawi dalam Lisanul Arab yaitu perkataan Allah swt yang diturunkan kepada nabi saw sedangkan dalam kitab mabahits fii ulum Qur'an Qira'ah Al-Qur'an adalah secara etimologi, lafal qira'at merupakan bentuk masdar dari yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis, terdapat berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ulama.
2. Tokoh-tokoh Qira'at Sab'ah, 'Asyarah dan Arba'ah 'Asyarah adalah: a). Abu 'Amr Ibn al-'Ala b). Ibnu Kasir c). Nafi' al-Madani. d). Ibnu 'Amir al-Syami e). 'Ashim al-Kufi f). Hamzah al-Kufi, g). Al-Kisai al-Kufi, h). Abu Ja'far al-Madani, i). Ya'qub al-Basari, i). Khalaf, j). Al-Hasan al-Basri, k). Muhammad Ibn Abdul Rahman (Ibn Muhaisin). l). Yahya Ibn al-Mubarak al-Yazidi al-Nahwihi. m). Abu al-Farj Muhammad Ibn Ahmad al-Syanburi.
3. Qira'at yang umum diikuti oleh kebanyakan Negara Islam adalah Qira'at 'Ashim riwayat Hafs.

²⁹ Lihat, Surah Al-Nisa' ayat: 43, hlm. 85.

³⁰ Rosihon Anwar, op. cit., hlm. 158.

4. Urgensi mempelajari Qira'at dan pengaruhnya dalam Istinbath Hukum a). Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hokum yang telah disepakati para ulama. b). Dapat men-tahrij hokum yang dipersilihkan oleh para ulama c). Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda d). Dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbedadalalam kondisi berbeda pula e). Dapat memberikan penjelasan terhadap satu kata dalam Al-Qur'an yang mungkin sulit dipahami maknanya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Anwar, Rosihin, 2008. *Ulum Al-Qur'an*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.

Balfaqih 'Alwi Ibn Muhammad Ibn Ahmad dan Rajih Al-Syaikh Muhammad Kurayyim, 1993. *al-Qira'at al-Asyr al-Mutawatirah min Tariqai al-Syaitibiyyah wa al-Durrah* (cet. III; al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Muhajirah.

Badr al-Din Muhammad Ibn 'Abdillah al-Zarkasi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Jilid I.

Bukhari Muhammad Ibn Ismail, Sahih al-Bukhari, dalam al-Maktabah al-syamilah, al-Isdar al-Sani, [CD ROM]. Hadis no. 3047. Bunyi hadis: Jalaluddin al Suyuty al-Syafi'y, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, juz I, t.th. Dar a-Fikr, t.t

Jamaluddin, Muhammad Abi Fadil bin Makram, *Lisanul Arab* Juz I.

Shihab, M. Quraish, 1992. *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka.

Salim Muhaisin Muhammad, Al-Irsyadat al-Jaliyyah fi al-Qir'at al-Sabiy min Thariq al-Syaithibiyyah, Kairo; Mkatabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t.th.

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2003. *Melacak Asal Usul Qira'at Sab'ah*, Jakarta: Al-Burhan.

Al-Qattan, Manna', Mabahis fi Ulum al-Qur'an, t.t.: Masyurat al-'Asr al-hadis, t.th.

Al-Zarqani Muhammad Abdul 'Adzim, 1988. *Manahil al-Irfan*, Jilid. II Bairut: Dar al-Fikr.